

UDK 57.054

**XORAZM VILOYATIDA TAJRIBA SINOV MAQSADIDA
EKILAYOTGAN AYRIM KUZGI BUG‘DOY NAVLARINING
XOSILDORLIK KO‘RSATKICHLARI VA DON SIFATI**

M. F. Sultonov. XMA tayanch doktoranti.

Z. B. Alloberganova. UrDU Biologiya kafedrası dotsenti.

***Annotatsiya.** Quyida Xorazm viloyati tuproq iqlimi sharoitida kuzgi bug‘doy navlarida olib borilgan tajribalardan ba‘zi xulosalar keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar.** Don, bug‘doy, xosil, massa, genetik kuchli, xosildor, sifat.*

***Аннотация.** Ниже приведены некоторые выводы из опытов, проведенных на сортах озимой пшеницы в условиях почвенного климата Хорезмской области.*

***Ключевые слова.** Зерно, пшеница, урожайность, масса, генетическая сила, урожайность, качество.*

***Abstract.** Below are some conclusions from experiments conducted on winter wheat varieties in the soil and climatic conditions of the Khorezm region.*

***Keywords.** Grain, wheat, yield, mass, genetic strength, yield, quality.*

Muammoning

dolzabrligi.

Mamlakatimizda mustaqillikning dastlabki yillaridanoq aholining o‘zimizda yetishtirilgan don va don mahsulotlari bilan ta’minlash ustuvor vazifalardan biri etib belgilandi. Yurtboshimiz rahbarligida g‘alla mustaqilligiga erishish borasida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi. Jumladan, boshqoli don ekinlari maydoni sug‘oriladigan yerlar hisobiga sezilarli darajada kengaytirildi. Seleksiya va urug‘chilikka e’tibor kuchaytirildi. Serhosil, yuqori navli donlar keng maydonda ekila boshlandi. Buning natijasida aholining non va non mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyoji qondirildi. Shu tariqa 2003-yilga kelib mamlakatimizda chetdan g‘alla keltirishga barham berildi. 2004-yildan boshlab esa O‘zbekiston g‘alla eksport qiladigan davlatlar safidan mustahkam joy oldi. Respublikamizda ekin maydonlari kengayib, hosildorlik va yalpi hosil birmuncha oshdi. 2008-yili qishloq xo‘jaligidagi hosildorlik 4,5 % o‘sib, 3 million 410 ming tonna paxta xom ashyosi, 6 million 330 ming tonna g‘alla, 6 million 45 ming tonna bug‘doy yetishtirildi. Fermer xo‘jaliklarining paxta yetishtirishdagi ulushi 99,1 %, g‘alla yetishtirishdagi ulushi esa 79,2 % ni tashkil etdi. O‘tgan yillari qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini eng muhim turlarini yetishtirish uchun 1 trillion, paxta yetishtirishga 800 milliard, g‘alla yetishtirishga 200 milliard so‘m avans tariqasida

berildi. Ushbu yilda qishloq mahsulotlari uchun 1 trillion 200 milliard so‘m ajratiladi.

Shuningdek, ekin maydonlari tarkibida ham katta o‘zgarishlar sodir bo‘ldi. G‘o‘za hamda yem-xashak ekinlari maydonlari qisqartirildi va boshqoli don ekinlari maydonlari keskin oshirildi. Respublikamizda 4,3 mln. gektar sug‘oriladigan, 730 ming gektar lalmikor ekin maydonlari bor. O‘zbekiston rahbariyatining g‘alla mustaqilligini uzil-kesil hal qilish borasidagi say-harakatlari, olimlarning navga, urug‘chilikka e’tibori, dehqonlarimizning fidokorona mehnati tufayli respublikamizning g‘alla xirmoni yildan-yilga yuksalib bormoqda.

Bugungi global iqlim o‘zgarishi sharoitida va inson resurslarining ko‘payishi don va don mahsulotlariga bo‘lgan talabning ham bevosita oshishiga olib kelmoqda [1]. Bundan tashqari siyosiy maydondagi turli notinchliklar sababli Xalqaro don karidorida tanqisliklar yuzaga kelayotganligi [2] sababli ham biz tajribalarimizda turli mamlakatlardan keltirilgan shu jumladan Rossiya, Ukraina, Qozog‘iston, Tojikistondan keltirilgan xosildor, genetik jihatdan kuchli navlarni viloyatimiz hududida sinab ko‘rdik. Bu bilan hosildor navlarni bizning hududimizda qanday hosil berishi, iqlimimiz sharoitiga moslashishi kabi bir nechta omillarni tekshirib ko‘rildi.

Tadqiqot obekti va usullari. Quyida Xorazm viloyatida ekilgan bir qancha kuzgi

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

bug‘doy namunalari keltirilgan bo‘lib 2023-2024-yillar davomida viloyat hududida kuzatilgan ob-havoga va tuproq-iqlim sharoitlariga nisbatan hisob-kitoblar olib borilgan bo‘lib bular 1-jadvalda keltirilgan. Tajribalar Xorazm viloyati Urganch tumanidagi ilmiy tajriba stansiyasida olib borilgan. Har bir nav $2 \times 5 \text{ m}^2$ maydonchaga maxsus asboblardan yordamida 200 gramdan kuz faslida qo‘lda ekildi [3]. Yoz oyida hosil $1 \times 1 \text{ m}^2$ dan yig‘ib olindi va tarkibini o‘rganish uchun laboratoriya tekshiruvlari qilindi.

Don naturasi GOCT 10840-64 talablari bo‘yicha PX-1 rusumli litrli purkada 1000 dona don massasi GOCT 10842-89 talablari bo‘yicha, bug‘doy donidagi aralashmalar tarkibi va miqdori GOCT 30483-97 talablari bo‘yicha, don shaffofligi GOCT 3048,3-97 standart talablari bo‘yicha kassetali diafonoskop asbobi yordamida aniqlanadi [4]. Donning texnologik xususiyatlariga uning tozalik ko‘rsatkichlari, naturasi (asl og‘irligi), donning tekisligi, namligi, zararkunanda va hashoratlar bilan ifloslanishi kiradi [5]. Donning asl og‘irligi yoki naturasi - bu ma‘lum hajmdagi uning

og‘irligi, gramm/litrda ta‘riflanadi. Eksport-import operatsiyalarida 20 litrda aniqlanadi. Odatda donning naturasi qanchalik yuqori bo‘lsa, u shunchalik to‘liq va ko‘p endospermga ega bo‘ladi. Masalan, bug‘doy donida endosperm xajmi 82-85 % ga ega bo‘lsa, uning to‘liqligini isbotlaydi. To‘liqlikdan tashqari natura ko‘rsatkichiga har xil faktorlar ta‘sir etadi - donning shakli va xajmi, yuzining xarakteri, namligi va aralashmalari [6, 7, 8].

Yengil aralashmalar naturani kamaytiradi, og‘irlari - tuproq bo‘lakchalari, toshlar uni ko‘paytiradi. Namlikning ko‘payishi ko‘pchilik xollarda zichlikni, to‘kiluvchanlikni va nihoyat naturani kamaytiradi. Natura donni eksportida va sotishda normalanadi.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. Hosildorlik ko‘rsatkichi bizning tajribamizda 1000 ta don vazniga va don naturasiga nisbatan olingan bo‘lib, bunda eng yuqori hosildor navlar sifatida Vlada, STARSHINA, SILA navlarini keltirishimiz mumkin.

1-jadval

<i>№</i>	<i>Nomi</i>	<i>Keltirilgan hudud nomi</i>	<i>Rivojlanish tipi</i>	<i>Don naturasi (g/l)</i>	<i>1000 ta don massasi (gr)</i>
1	Durdona	UZ	W	782	45.3
2	Vostorg	RF	W	781	45.37
3	STARSHINA	RF	W	834	42
4	KAMOL	TAJ	W	791	45
5	SILA	TAJ	W	811	41.2
6	AYVINA	TAJ	W	798	41
7	NIKIFOR//KROSHKA	TCI	W	792	43
8	Kasiet	KGZ	W	742	42
9	ADYR	KGZ	W	768	46
10	Vlada	KGZ	W	780	51

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Xulosa. Xorazm viloyatining o‘ziga xos miqdorda xosil bergan. Don naturasi bo‘icha esa tuproqlariga ekilgan yuqoridagi navlardan Vlada eng yuqori ko‘rsatkich STARSHINA, eng past navi eng yuqori, AYWINA navi esa eng kam ko‘rsatkich ADYR navlarida qayd qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. В. В. Кузнецов. Физиология растений. Москва. Высшая школа. 2006-г. 751-с.
2. S. Keldiyorova. Bug‘doy fiziologiyasi va biokimyosi. Samarqand 2021-yil. 80-93-betlar.
3. R. O. Oripov. O‘simlikshunoslik. Toshkent. 2007-yil. 151-166-betlar.
4. Усаркулова, М. М., & Маматожиёв, Ш. И. (2020). Определить плотность расположения зернистой массы в зависимости от влажности и изменения зазора между ними. In Сборник статей XL Международной научно-практической конференции.–Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение (pp. 68-70).
5. Ravshanov S.S, Mirzaev J.D. Don va don maxsulotlari ekspertizasi. Toshkent 2020.-199 bet.
6. O‘zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo‘jalik ekinlari davlat ro‘yxatiga kiritilgan navlarining tavsifi.-T .: 2006.
7. Agrar sohada islohotlarni chuqurlashtirish va fermer xo‘jaliklarini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari. Respublika ilmiy amaliy anjumanining maqolalar to‘plami. - Andijon: 2007.

QISHLOQ XO‘JALIGIDA SABZAVOT EKINLARI UCHUN INNOVATSION (SEYALKA)NI TUZILISHINI O‘RGANISH

Irzaqulova Sevinch Jamoliddin qizi

Toshkent davlat agrar universiteti Meva sabzavotchilik va uzumchilik fakulteti 24-51 guruh talabasi

Durxo‘djayev Shavkat Fayzullayevich

Toshkent davlat agrar universitetini <<Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish kafedrasini q.x.f.f.d (PhD).dotsent

Annotatsiya. O‘zbekistonda sabzavot ekinlarining qishloq xo‘jaligidagi o‘rni beqiyos hisoblanadi. Dunyoda savzavot ekinlarining 1200 dan ortiq turi ma‘lum. Shundan, O‘zbekistonda 50 dan ziyod turlari mavjud. Jumladan 10 ta turi ko‘p uchraydi. Sabzavotchilik - qishloq xo‘jaligining muhim sohasi bo‘lib xizmat qiladi. Sabzavot ekinlarini ekish bo‘yicha dehqon va tomorqa xo‘jaliklari uchun yangi seyelka bo‘yicha ishlar olib bordik. Seyelkaning asosiy qismlari; seyelka dastasi, seyelka barabani, seyelka tishchalari, urug‘ soladigan joyi va urug‘ tushadigan teshikchalaridan iborat. Bu seyelka dastasi bo‘yi 1 metr, seyelka uzunligi 50 sm, aylana diametri 10 sm, seyelka aylanasidagi teshiklar soni 6 ta, seyelka uzunligidagi teshiklar soni 9 ta, seyelka aylanishiga yordam beruvchi tishlar soni 6 tadan 12 tani tashkil etadi. Seyelka bir marta aylanganda 54 ta urug‘ ekiladi.

Kalit so‘zi; seyelka, dasta, baraban, tishcha, teshik, ekish sxemasi.

Аннотация. Роль овощных культур в сельском хозяйстве Узбекистана неопределима. В мире известно более 1200 видов овощных культур. Так, в Узбекистане насчитывается более 50 видов. В том числе 10 видов встречаются часто. Овощеводство-служит важной отраслью сельского хозяйства. Мы провели работу над новой сеялкой для крестьянских и приусадебных хозяйств по посадке овощных культур. Основные части сеялки; состоит из ручки сеялки, сеялочного барабана, зубьев сеялки, семенной вставки и отверстий, через которые семена падают. Это высота ручки сеялки 1 метр, длина сеялки 50 см, диаметр круга